

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ МАТРИЦ ИМПРЕГНИРОВАННЫХ БУРОВЫХ КОРОНОК

М.И.Муратова

Ташкентский государственный технический университет

АННОТАЦИЯ

Получено:
03.03.2025

Пересмотрено:
14.03.2025

Принято:
21.03.2025

Опубликовано:
03.04.2025

Приведённые в статье результаты аналитических исследований посвящены изучению влияния конструктивных параметров матрицы импрегнированных буровых коронок, режимных характеристик бурения, а также гранулометрического состава шлама горных пород на интенсивность износа породоразрушающего инструмента. Установлено, что ключевым фактором, определяющим эффективность работы импрегнированной буровой коронки, является оптимальный подбор матрицы с соответствующей износостойкостью в сочетании с сортом применяемого алмаза, обеспечивающим самозатачиваемость инструмента в процессе бурения. Анализ показывает, что временные затраты на спуско-подъёмные операции возрастают в квадратичной зависимости от глубины скважины. Однако фактические данные свидетельствуют о более стремительном - практически кубическом - увеличении продолжительности данных операций. Расчётные данные демонстрируют, что даже при двукратном увеличении механической скорости бурения рейсовая скорость возрастает лишь на 10–30 %. Таким образом, основным резервом повышения производительности бурения является совершенствование спуско-подъёмных операций и снижение временных потерь на данном этапе, что оказывает существенное влияние на общий баланс времени строительства скважины. Перспективным направлением повышения эффективности проходки скважин в твёрдых породах является внедрение высокочастотного гидроударного бурения с применением съёмных керноприемников. Стендовые и опытно-промышленные испытания подтвердили целесообразность использования гидроударных устройств, размещаемых в составе бурильной колонны совместно с керноприемником. Результаты испытаний свидетельствуют о повышении механической скорости бурения на 25 % и увеличении углубки за цикл на 10 %, что подтверждает высокую эффективность предложенного метода.

Ключевые слова

импрегнированные коронки, скважина, матрица коронки, абразивность горной породы, бурение, промывочная жидкость, алмазная коронка, шлам, изнашивание торца коронки, буровой инструмент.

Введение

Основным конструктивным элементом импрегнированной буровой коронки, предопределяющим степень реализации подводимой к забою скважины энергии, является алмазосодержащая матрица, которая в процессе бурения подвержена изнашиванию. Причем изнашиваются не только выступающие из матрицы алмазы, но и ее мягкий связующий материал.

Износ алмазов в буровом инструменте достаточно хорошо изучен и носит преимущественно характер хрупкого разрушения, основными видами которого являются микро- и макро скалывание [1]. Износ материала матрицы происходит за счет абразивного воздействия части шлама горной породы, вызывающего разрушение ее поверхностного слоя, слагающегося из множества повреждений отдельных его микрообъемов [2].

В общем случае износ матрицы коронки охарактеризуем интенсивностью

$$J = \frac{H}{L}, \quad (1)$$

где H-износ матрицы коронки по высоте; L-длина пути трения коронки при бурении.

Для определения величины износа матрицы по высоте рассмотрим размещение шлама под рабочим торцом коронки и степень воздействия на него абразивных частиц. Необходимо учитывать важную особенность абразивного изнашивания пар трения с наличием между ними прослойки свободного абразива, примером которого может служить срабатывание материала матрицы буровых коронок частицами шлама. Следовательно, задачу оценки можно свести к определению воздействия, производимого одной частицей, и суммированием этих независимых повреждений [3].

Выразим количество частиц шлама, образующихся при установившемся процессе разрушения горной породы за один оборот коронки и находящихся в любой из моментов времени под ее рабочим торцом, формулой

$$N = \frac{6h_0S_3K_p}{\pi D_{ш}^3 m} \quad (2)$$

где, h_0 -углубка коронки за один оборот; S_3 -площадь забоя скважины; K_p -коэффициент разрыхления горной породы; $D_{ш}$ - средний диаметр образующихся частиц шлама.

Тогда количество частиц шлама, находящихся в единице объема зазора V_3 между рабочей поверхностью торца коронки и забоем скважины, определим согласно выражению

$$N_V = \frac{N}{V_3} = \frac{6h_0S_3K_p}{\pi D_{ш}^3 S_K m (H_a - R_z/2 - n_a V_{a3})} \quad (3)$$

где, S_K -площадь рабочего торца коронки; - средняя величина максимального выступания алмазов в линиях резания по ширине матрицы; R_z - шероховатость горной на забое скважины; H_a - число алмазов на единице площади рабочей поверхности коронки; V_{a3} - объем выступающей из матрицы части алмазного слоя.

Предполагая, что на 1 см² рабочей поверхности попадает количество частиц, находящихся на грани куба объемом 1 см³, построенного из условия равномерного

$$h_g = \frac{P_{ш}}{6} \left\{ \frac{0,01745 \arcsin \sqrt{\frac{\sigma}{c\sigma_s} \left(1 - \frac{\sigma}{4c\sigma_s}\right)} - \sqrt{\frac{\sigma}{c\sigma_s} \left(1 - \frac{\sigma}{4c\sigma_s}\right)} \left(1 - \frac{\sigma}{2c\sigma_s}\right)}{\sqrt{\frac{\sigma}{c\sigma_s} \left(1 - \frac{\sigma}{4c\sigma_s}\right)}} \right\} \quad (5)$$

где σ -напряжение при разрушении частицы шлама; C - коэффициент, учитывающий повышение несущей способности контакта частицы шлама с материалом матрицы вследствие дополнительных напряжений [4]; σ_s -предел текучести материала матрицы.

$$N = 1,54 \frac{h_g}{N_{ц}} \cdot \frac{S_k}{m} (1 - n_a S_a) \sqrt[3]{\left[\frac{h_0 S_3 K_p}{m S_K (H_a - R_z/2 - n_a V_{a3})} \right]^2} \cdot K_a K_e \frac{\int_{D_{min}}^{D_{max}} F(D_{ш}) d D_{ш}}{D_{ш}^2} n t \quad (6)$$

где $N_{ц}$ - количество циклов воздействия частиц шлама на материалы матрицы, необходимое для его деформирования; S_a - площадь

их распределения, определим, сколько частиц способны контактировать с единицей площади рабочего торца коронки

$$N_S = N_V^{2/3} = \frac{1.54}{D_{ш}^2} \sqrt[3]{\left[\frac{6h_0S_3K_p}{mS_K(H_a - R_z/2 - n_a V_{a3})} \right]^2} \quad (4)$$

В зависимости от размеров частиц шлама процесс их взаимодействия с поверхностью материала матрицы подразделяется на пассивную и активную стадии. При первой частицы шлама о размерами меньше, чем величина зазора между поверхностями рабочего торца, коронки к забоя скважины, контактируют только с одной из сопряженных поверхностей трения - матрицы коронки либо забоя скважины, или вообще не взаимодействуют с поверхностями, свободно перемещаются в зазоре. На второй стадии частицы шлама, соизмеримые с величиной зазора, расклиниваются между забоем скважины матрицей коронки, перемещаются между трущимися поверхностями, создавая местные деформации в виде борозд и царапин.

При рассмотрении контактирования единичной частицы шлама с рабочей поверхностью коронки в активной стадии было получено выражение, характеризующее высоту деформирования h_g ею материала матрицы в зависимости от размера и прочности частицы, а также прочностных показателей материала матрицы

С учетом выражения (3), а также принимая во внимание гранулометрический состав шлама, образующегося в процессе бурения, износ матрицы по высоте представим в виде

проекции, выступающей из матрицы части алмазного зерна на рабочую поверхность торца коронки; K_a - коэффициент абразивности

горной породы; K_e - коэффициент, учитывающий вероятность взаимодействия частиц шлама с матрицей по ее ширине; D_{max} - максимальный размер частиц шлама; D_{min} - минимальный размер частиц шлама, соизмеримый с величиной зазора между матрицей и забоем скважины; n - частота вращения коронки; $F(D_{ш})$ - функция вероятностного

$$J = 0,98 \frac{h_g}{N_{ц}} \cdot \frac{S_k(1 - n_a S_a)}{N_{ц} m(D_H + D_{ВН})} \sqrt[3]{\left[\frac{h_0 S_3 K_p}{m S_K (H_a - R_z/2 - n_a V_{аз})} \right]^2} \cdot K_a K_e \frac{\int_{D_{min}}^{D_{max}} F(D_{ш}) d D_{ш}}{D_{ш}^2} \quad (7)$$

Анализируя выражение (5), входящее в (7), можно представить отношение σ/σ_s как материаловедческий показатель сопротивляемости материала матрицы внедрению в нее частиц шлама. При этом главенствующую роль играют прочностные показатели материала матрицы, а также минеральный состав и прочность частиц шлама, определяемые их размерами [3].

Выбор коронки производится опытным путем по правилу – чем тверже порода, тем меньше размер алмазов и тем тверже матрица. Для бурения крупнозернистых и трещиноватых пород следует применять коронки с более твердыми матрицами. При разрушении неоднородных пород твердость матрицы подбирается применительно к мягким прослоям, а для бурения твердых прослоев матрицу коронок тем или иным способом затачивают для обнажения алмазных зерен. Алмазы для разбуривания крупнозернистых пород следует выбирать более крупные, для разнородных – смесь зерен разной величины.

В мире при бурении твердых пород соотношение использования импрегнированных и однослойных коронок составило в конце 20-го века 3:2 и имела тенденцию к увеличению. Преимущества импрегнированных коронок заключаются в следующем:

- меньшее повреждение при бурении трещиноватых пород;
- меньшая чувствительность к нарушению режима бурения;
- обеспечение большей прямолинейности скважины в сравнении с однослойными коронками, у которых наблюдается частая резка в стенки скважины крупными

закона распределения частиц шлама по размерам; t - время бурения.

Подставив в (1) выражение пути трения L через наружный D_H и внутренний $D_{ВН}$ диаметры коронки $L = \frac{\pi}{2}(D_H + D_{ВН})n \cdot t$ и произведя преобразование, получим (6) в окончательном виде

алмазами, что способствует искривлению скважины;

- большая (в 3-5 раз) стойкость импрегнированных коронок по сравнению с однослойными;

- отпадает необходимость возврата импрегнированных коронок для рекуперации;

- стоимость изготовления импрегнированных коронок ниже, а скорость бурения во многих случаях выше, чем при использовании однослойных коронок.

По мнению зарубежных специалистов использование импрегнированных коронок открывает широкие перспективы в области алмазного колонкового бурения при условии высоких частот вращения бурового снаряда.

Основной фактор, определяющий производительность импрегнированной коронки, подбор матрицы такой износостойкости в сочетании с сортом алмаза, чтобы коронка в данной породе самозатачивалась в процессе бурения.

Исследователи фирмы «Атлас Копко» определили так называемый фактор самозатачиваемости F , который равен:

$$F = \frac{v_{мех}^*}{v_{мех.н.}} \quad (8)$$

где $v_{мех}^*$ - скорость бурения импрегнированной коронкой после проходки 63,5 см. скважины; $v_{мех.н.}$ - начальная скорость бурения новой коронкой.

В идеальном случае величина $F=1$. Если $F<1$, коронка затупляется (заполировывается), т.е. алмазы «замазываются» металлом матрицы, и скорость бурения резко уменьшается.

Для восстановления самозатачиваемости коронки рекомендуется при высокой частоте

ее вращения увеличить осевую нагрузку на большую величину.

Как известно, СПО (спуско-подъемные операции) являются наиболее трудоемкими работами при колонковом бурении. Если при этом виде бурения производить СПО только с целью подъема керна и замены износившейся коронки, то затраты времени на выполнения этой операции будут выражены следующей формулой

$$T_{\text{СПО}} = \frac{L^2 t}{2l_p} \quad (9)$$

где L - глубина скважины, м; t - среднее время на спуск и подъем 1 м бурильной колонны, сек/м; l_p - средняя длина рейса, м.

Из (9) следует, что затраты времени на СПО растут в квадратичной зависимости от глубины скважины. В действительности же время на указанную операцию увеличивается почти в кубической зависимости. Это объясняется тем, что на больших глубинах залегают более крепкие породы, углубка за рейс снижается в связи с ухудшением точности подачи снаряда; уменьшается скорость подъема в связи с увеличением веса снаряда. Кроме того, в глубоких скважинах СПО проводятся чаще в связи с более частыми авариями, необходимостью инклинометрических измерений, изоляции зон поглощений и т.п.

Расчеты показывают, что даже если механическую скорость бурения увеличить в 2 раза, рейсовая скорость бурения повысится лишь на 10 - 30 %. Следовательно, повышение производительности бурения во многом зависит от совершенствования спуско-подъемных операций, снижения затрат времени на этот процесс в общем балансе времени строительства скважины.

Радикальным решением задачи уменьшения времени на СПО и увеличения углубки за рейс явились работы по созданию технико-технологических средств алмазного бурения с применением ССК (снаряд со съемными керноприемниками).

Для повышения производительности проходки скважин в твердых породах весьма

перспективно высокочастотное гидроударное бурение ССК. Стендовые и производственные испытания подтвердили эффективность применения гидроударников, спускаемых в бурильную колонну вместе с керноприемником. Механическая скорость бурения возросла на 25 %, углубка за цикл - на 10%.

В этой связи соответственно растут объемы буровых работ, которые в настоящее время составляют 140 - 150 тыс.м. скважин, причем половина указанного объема бурится с применением ССК. Этот объем значительно меньше, чем в 90-ые годы прошлого века. В частности, это связано со значительным удорожанием буровых работ и резким уменьшением количества так называемых «пустых» скважин.

Таким образом, в настоящее время существуют три параметрические модели комплекса ССК, которые не взаимоисключают, а дополняют друг друга и применяются в различных геологических условиях. Комплексы продолжают совершенствоваться и пополняться новым ассортиментом технических средств.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что интенсивность изнашивания может быть обусловлена возрастанием углубления коронки за оборот, являющимся комплексной характеристикой режима бурения. Это способствует росту объема разрушаемой горной породы и, как следствие, количества частиц шлама, контактирующих с материалом матрицы. В то же время увеличение высоты выступления алмазов, как одного из важнейших факторов, характеризующих конструктивные особенности коронки и шероховатости породы, свидетельствующей о наиболее целесообразном процессе разрушения, содействует уменьшению числа активно воздействующих частиц шлама, ведет к снижению передраблывания их под рабочим торцом коронки, росту размеров и уменьшает затраты энергии на разрушение горной породы.

ASSESSMENT OF THE WEAR INTENSITY OF IMPREGNATED DRILL BIT MATRICES

M.Muratova

Tashkent State Technical University

ABSTRACT

Received:
03.03.2025

Revised:
14.03.2025

Accepted:
21.03.2025

Published:
03.04.2025

The analytical research results presented in the article focus on studying the influence of design parameters of the impregnated drill bit matrix, drilling regime characteristics, and the granulometric composition of rock cuttings on the wear intensity of the rock-breaking tool. It has been established that the key factor determining the performance of an impregnated drill bit is the optimal selection of a matrix with appropriate wear resistance in combination with a suitable diamond grade, ensuring the bit's self-sharpening during the drilling process. Analysis shows that the time spent on tripping operations increases quadratically with the depth of the borehole. However, actual data indicate a more rapid-nearly cubic-increase in the duration of these operations. This can be explained by the fact that deeper formations typically consist of harder rock, penetration per run decreases due to reduced tool feeding accuracy, and lifting speed drops as the weight of the tool assembly increases. Calculations demonstrate that even doubling the mechanical drilling speed results in only a 10–30% increase in run-based drilling speed. Therefore, improving tripping operations and reducing time losses at this stage is a major reserve for enhancing overall drilling performance, significantly affecting the total time balance of well construction. A promising approach to increasing drilling efficiency in hard rock formations is the implementation of high-frequency hydraulic impact drilling using removable core barrels. Bench and field tests have confirmed the feasibility of employing hydraulic impact devices deployed within the drill string alongside the core barrel. Test results indicate a 25% increase in mechanical drilling speed and a 10% increase in penetration per cycle, confirming the high effectiveness of the proposed method.

Keywords

impregnated crowns, borehole, crown matrix, rock abrasiveness, drilling, washing liquid, diamond crown, sludge, crown end wear, drilling tools.

REFERENCE

1. Kudaykulov S.K. Drilling wells in difficult conditions with shells with removable core receivers (RCR) - Almaty: KazNTU, 2013. - 248 p.
2. Australiang Drilling. The Drilling, Fifth edition hardcover / Apr №1.2015. pp. 145-147.
3. Scientific study of the search method of minerals. P.R. Ineson. New York 2015. - 375 p.
4. M. Kuchera, M. Bomer. Prospect and development of mineral resources. London. Science. 2013.-438 p.
5. Vlasyuk V.I. et al. New technologies in the creation and use of diamond rock-destroying tools. ZAO "Geolinformcenter". - Moscow, 2004. P. 86.
6. Kalinin A.G. et al. Technology of drilling exploratory wells "Tekhnika". - M.: 2004. P. 79.
7. Abdumazhitov A.A., Muratov N.Kh. Technological regulations of diamond crowns. State Enterprise "IMR", Tashkent, 2010.
8. Budyukov Yu.I. et al. Diamond rock-destroying tool, Tula, INP "Grafik", 2005.
9. Dumarevsky L.A., Karshiyev T.M. (TashSTU). Reserves of diamond-saving technology of drilling exploratory wells. "Bulletin of TashSTU", No. 2. 2011.
10. <http://WWW/elibrary.ru/> - scientific electronic library.

Muratova Matluba Isaxidjanovna – *Acting Associate Professor at the Department of 'Geology of Minerals and Exploration, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 100095, Uzbekistan, Tashkent, Olmazor district, University str. 2. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4034-4700>, e-mail: m.matluba1967@gmail.com*

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЗАМАЧИВАНИЯ НА ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЕ

Ж.А. Турсунов, А.Дж.Каюмов

Ташкентский государственный технический университет

АННОТАЦИЯ

Получено:
12.03.2025

Пересмотрено:
21.03.2025

Принято:
30.03.2025

Опубликовано:
03.04.2025

Опыт проектирования и строительства сооружения в сложных условиях Узбекистана показывают, что в зонах распространения лёссовых грунтов необходимо учитывать изменчивость вещественного состава, структуры и физико-механические свойства грунтов в процессе замачивания. Необходимо отметить, что техногенное подтопление приводит к замачиванию толщи грунтов, поэтому строит здание и сооружение приходится, как правило, на водонасыщенных грунтах. При этом дополнительные осадки могут быть обусловлены растворением кристаллов солей находящейся в грунте при попадании влаги. Изучение такого вопроса требует, прежде всего, знания закономерностей водно-солевого режима грунтового основания. В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследования по выявлению зависимости модуля деформации грунтов от коэффициента водонасыщения. Величина коэффициента ослабления структуры грунта зависит от действующего среднего давления: при давлениях $P < P_{стр.}$ величина $K_{о.с.}$ изменяется для грунтов в достаточном широком диапазоне. Но после слома природных структурных связей и формирования новых структурных связей упрочнения при $P > P_{ф.стр.}$ величина $K_{о.с.}$ снижается и приближается к единице. Величина $K_{о.с.}$ близка единице и для полностью водонасыщенных лёссовых грунтов, если только при этом не происходит выщелачивания структурных элементов, представленных растворимыми минералами. Для лёссовых грунтов сопротивление структуры зависит от величины давления (механическое сопротивление eP) и от ослабляющего действия воды (физико-химическое сопротивление). Ослабляющее действие воды на структуру грунта совместно с давлением обуславливает резкое разрушение структуры (просадка грунта $e\sigma$). Фильтрация воды способствующая растворению грунта может привести к новому ослаблению структуры, что выразится в появлении суффозионной деформации $e\sigma_f$.

Ключевые слова

земляное полотно, супесчаный и суглинистый грунт, влажность, модуль деформации, коэффициенты корреляции и ослабления структуры.

Введение

В последнее время поднятие подземных вод, увеличение количества зданий и сооружений и их веса на грунтовые основания приводят к дополнительным деформациям. При этом дополнительные осадки могут быть обусловлены растворением кристаллов солей, находящихся в грунте, при попадании влаги. Изучение такого вопроса требует прежде всего знания закономерностей водно-солевого режима грунтового основания.

В определенных условиях рельефа, гидрогеологии и климата водно-солевой режим грунтов подвержен изменениям во времени. Процессы соленакопления и рассоления в значительной степени определяют физико-механические, химические и фильтрационные свойства грунтов в основаниях сооружений. Поэтому в результате инженерных изысканий необходимо правильно прогнозировать изменение свойств грунтов оснований

земляных сооружений с учетом возможных условий эксплуатации

Опыт проектирования и строительства сооружений в сложных условиях Джизакской, Сырдарьинской, Хорезмской областей и Республике Каракалпакии показывает, что в зонах распространения засоленных и лёссовых грунтов необходимо учитывать изменчивость вещественного состава, структуры и физико-механических свойств грунтов в процессе замачивания [1].

Необходимо отметить, что на вышеуказанных территориях техногенное подтопление приводит к замачиванию толщи грунтов, поэтому строить здания и сооружения приходится, как правило, на водонасыщенных грунтах (см. рис. 1 и 2). В связи с этим прогноз деформаций (осадок) сооружений на водонасыщенных грунтах является неизбежным, и определение его значения актуально.

Рис. 1. Автомобильная дорога 4Р33 «Ульянов-Найман (Гулистон-Гагарин 20 км)».

Рис. 2. Автомобильная дорога М-34 (Гулистан - Янгиер) 137+20 км.

Методика исследования

В лабораторных условиях модуль деформации определяли путем проведения компрессионных опытов [2, 3]. В связи с резким изменением модуля деформации грунтов при увлажнении, для получения полной характеристики деформируемости испытания проводили при двух значениях влажности: при естественной и после водонасыщении без возможности набухания.

Компрессионные испытания были выполнены по методу 2-х кривых. По одной ветви – на естественно-влажных грунтах при $P=0,0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25$ и $0,3$ МПа, с насыщением при $P=0,3$ и $0,5$ МПа.

По второй ветви – с насыщением при $P_{\text{быт}}$ с последующим доведением нагрузок до $0,3$ МПа.

Природная влажность грунтов, отобранных из основания здания и сооружения, расположенных в Сырдарьинской области, по данным исследований составляет 7-13%. Степень влажности не превышает 0,42-0,45. В результате замачивания грунты имеют повышенную влажность, достигающую 18-19% и степень влажности до 0,65-0,70.

Обсуждение полученных данных

С целью оценки и прогноза модуля деформации водонасыщенных супесчаных с суглинистых грунтов был выполнен анализ результатов компрессионных исследований. Результаты корреляционно-регрессионного анализа приведены в табл. 1.

Таблица 1

Зависимость модуля деформации суглинков от начального коэффициента пористости

№	Диапазон давлений, МПа	Влажность	Диапазон изменения модуля деформации	Коэффициент корреляции
			коэф. пористости	
1	0-0,3	естественная	$\frac{3 \div 20}{0,64 \div 0,94}$	0,10
2	0-0,3	водонасыщенная при $P=0$	$\frac{2,5 \div 9,0}{0,64 \div 0,94}$	0,66
3	0-0,5	естественная	$\frac{4 \div 20}{0,78 \div 1,03}$	0,70
4	0-0,5	водонасыщенная при $P=0$	$\frac{2,5 \div 4,7}{0,73 \div 1,00}$	0,71

Из приведенных данных видно, что модуль деформации водонасыщенных суглинков удовлетворительно коррелирует с величиной начального коэффициента пористости. Тогда как для суглинка естественной влажности не

прослеживается зависимости модуля деформации от коэффициента пористости (для диапазона давления 0-0,3 МПа), наблюдается значительный разброс данных. Подобное обстоятельство можно объяснить тем, что

водонасыщение грунта в значительной степени нивелирует особенности структуры, ослабляя структурные связи [4-6].

Для характеристики изменения модуля деформации при его водонасыщении грунта рекомендуется пользоваться коэффициентом ослабления структуры, т.е. отношением модуля деформации при природной влажности и после водонасыщения [7]:

$$K_{o.c.} = \frac{E^e}{E^z} \quad (1)$$

где E^e и E^z – значения модулей деформации при естественной влажности и после замачивания соответственно;

$K_{o.c.}$ – коэффициент ослабления структуры.

Коэффициент ослабления структуры грунта при водонасыщении удовлетворительно коррелирует со степенью водонасыщения (см. табл. 2).

Из табл. 2 отчетливо видно, что дополнительное водонасыщение лессового

суглинка имеющего степень водонасыщения $S_r=0,6-0,7$ не приводит к дальнейшему ослаблению структуры. Дальнейшее ослабление структуры водонасыщенных лёссовых грунтов может быть обусловлено только растворением и выносом твердых элементов структуры. Таким образом, в грунтах, имеющих степень водонасыщения $S_r \geq 0,7$ замачивание, практически не изменяет величину модуля деформации.

По данным компрессионных испытаний лёссовых грунтов при естественной влажности и после водонасыщения при нулевом давлении величина коэффициента ослабления структуры показывает значительно большой разброс значений от 1 до 13-15, но если откинуть явные «отскоки», характерные для образцов некачественных, то диапазон изменения величины $K_{o.c.}$ снижается до 1-5.

Таблица 2

Зависимость коэффициента ослабления структуры суглинка от степени водонасыщения.

№	Диапазон давлений, МПа	S_r	$K_{o.c.}$	Коэффициент корреляции
1	0-0,3	0,4	4,8	0,78
		0,5	2,2	
		0,6	1,2	
		0,7	1,0	
		0,8	0,8	
2	0-0,5	0,3	3,0	0,51
		0,4	2,0	
		0,5	1,5	
		0,6	1,0	
		0,7	0,9	

Таблица 3

Изменение модуля деформации лёссовых грунтов в результате водонасыщения

Грунт	W, %	l	W _T , %	W _P , %	Модуль деформации в диапазоне давлений 0-0,3МПа		$K_{o.c.}$
					естеств. влажность	водонасыщенные	
Супесь	8	0,635	23	18	20	9,4	2,15
Суглинок легкий	13	0,84	29	19	7,7	5,2	1,48
Суглинок тяжелый	17	0,75	39	24	8,6	4,0	3,1

Величина коэффициента ослабления структуры грунта зависит от действующего среднего давления: при давлениях $P < P_{сmp}$ величина $K_{o.c.}$ изменяется для грунтов в достаточном широком диапазоне. Но после

слома природных структурных связей и формирования новых структурных связей упрочнения при $P > P_{ф.сmp}$ величина $K_{o.c.}$ снижается и приближается к единице. Величина $K_{o.c.}$ близка единице и для полностью

водонасыщенных лёссовых грунтов, если только при этом не происходит выщелачивания структурных элементов, представленных растворимыми минералами.

На табл. 3 приведены изменение модуля деформации лёссовых грунтов в результате водонасыщения.

Из приведенных данных табл. 3 следует, что модуль деформации лёссовых грунтов в результате водонасыщения уменьшается приблизительно 2 раза. Степень уменьшения зависит от величины начального модуля деформации: чем он выше, тем значительнее его изменение.

Выводы

Таким образом, для лёссовых грунтов сопротивление структуры зависит от величины давления (механическое сопротивление ϵ_P) и от ослабляющего действия воды (физико-химическое сопротивление). Ослабляющее действие воды на структуру грунта совместно с давлением обуславливает резкое разрушение структуры (просадка грунта ϵ_{se}). Фильтрация воды способствующая растворению грунта может привести к новому ослаблению структуры, что выразится в появлении суффозионной деформации ϵ_{sf} .

STUDIES OF THE EFFECT OF SOAKING ON THE DEFORMABILITY OF LOESS SOILS IN BUILDINGS AND STRUCTURES

J.A.Tursunov, A.J.Kayumov

Tashkent State Technical University

ABSTRACT

Received:
12.03.2025

Revised:
21.03.2025

Accepted:
30.03.2025

Published:
03.04.2025

The experience of designing and constructing structures in difficult conditions of Uzbekistan shows that in the areas of distribution of loess soils, it is necessary to take into account the variability of the material composition, structure and physico-mechanical properties of soils during soaking. It should be noted that manmade flooding leads to soaking of the soil column, therefore, as a rule, it is necessary to build buildings and structures on water-saturated soils. In this case, additional precipitation may be caused by the dissolution of salt crystals in the soil when moisture enters. The study of such an issue requires, first of all, knowledge of the laws of the water-salt regime of the soil base. The article presents the results of theoretical and experimental studies to identify the dependence of the modulus of soil deformation on the coefficient of water saturation. The magnitude of the soil structure weakening coefficient depends on the current average pressure: at pressures $P < P_{str}$, value $K_{O.S.}$ varies for soils in a fairly wide range. But after the breakdown of natural structural bonds and the formation of new structural bonds of strengthening at $P > P_{f, str}$, the value of $K_{O.S.}$ decreases and approaches unity. Value $K_{O.S.}$ is close to unity for completely water-saturated loess soils, unless leaching of structural elements represented by soluble minerals occurs. Weakening effect of water (physico-chemical resistance). The weakening effect of water on the soil structure, together with pressure, causes a sharp destruction of the structure (soil subsidence ϵ_{se}). Filtration of water that promotes soil dissolution can lead to a new weakening of the structure, which will be reflected in the appearance of suffusion deformation ϵ_{sf} .

Keywords

earth bed, sandy loam and loamy soil, humidity, modulus of deformation, coefficients of correlation and weakening of the structure.

REFERENCE

1. Kayumov A.D., Makhmudova D.A., Khudaykulov R.M. Behavior of loess soils. Highways. No. 06 (991), 2014. 93-94 pp.
2. Dmitriev V.V., Yarg L.A. Methods and quality of laboratory study of soils: a tutorial / V.V. Dmitriev, L.A. Yarg. -M.: KDU, 2008. -502 p.
3. Trofimov V.T., Koroleva V.A. Laboratory work on soil science. -M.: KDU, University Book, 2017. -654 p.
4. Trofimov V.T. et al. Soil Science. -M., Moscow State University Publishing House, 2005. -1024 p.

5. Kazarnovsky V.D. Fundamentals of engineering geology, road soil science and soil mechanics (Short course). -M.: 2007. -284 p.
6. Dalmatov B.I. Soil mechanics, foundation base. Publishing house "Lan". 2017. -416 p.
7. Krutov V.I., Kavalev A.S., Kavalev V.A. Design and construction of bases and foundations on subsidence soils. - M.: Publishing house ASV. 2016. -544 p.

Tursunov J.A.	– Deputy dean, Head of Department, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 100095, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Olmazor district, University str. 2. e-mail: jonibektursunov@gmail.com
Kayumov A.D.	– Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 100095, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Olmazor district, University str. 2. e-mail: abdubakimg@mail.ru

ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ФЕС МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОЙКУДУК

Н.Н.Махмудов, Н.А.Ахмедова, А.С.Мустафаев

Ташкентский государственный технический университет

АННОТАЦИЯ

Получено:
09.03.2025

Пересмотрено:
15.03.2025

Принято:
21.03.2025

Опубликовано:
03.04.2025

В статье приведены геолого–геофизическая характеристика месторождения Мойкудук при создании цифровой геологической и гидродинамической моделей по состоянию, обосновании технологических показателей разработки, обосновании системы разработки месторождения и технологического воздействия на пласт, а также анализ материалов по подсчету запасов газа и газового конденсата, опробованию скважин и результатов газодинамических исследований и материалов опытно-промышленной разработки с целью выявления резервов добыча газа и газового конденсата и определения добычных возможностей месторождения. В процессе работы выполнены систематизация, анализ и обобщение геолого-промысловых материалов, технико-экономические расчеты прогнозных показателей разработки ГКМ Мойкудук, включающего прогноз добычи углеводородов, рекомендации по уточнению добычных возможностей ГКМ, и повышению эффективности его разработки, даны предложения по мероприятиям, способствующих достижению максимально возможных коэффициентов извлечения углеводородов и эффективности освоения месторождения.

Ключевые слова

гидродинамическая модель, сепарация, дегазация, дебутанизация, фильтрационно-ёмкостные свойства, брахиантиклиналь, литологическая модель.

Введение

Геолого–геофизическая характеристика месторождения Мойкудук приведена при создании цифровой геологической и гидродинамической моделей по состоянию, планировании ГТМ (бурение скважин, методов интенсификации добычи и др.) на 2025-2035 годы, обосновании технологических показателей разработки, обосновании системы разработки месторождения и технологического воздействия на пласт, технико-экономического обоснования варианта.

Задачей является - разработка газоконденсатного месторождения Мойкудук, включающего прогноз добычи углеводородов, рекомендации по уточнению добычных возможностей ГКМ, и повышению эффективности его разработки, предложение мероприятий, способствующих достижению

максимально возможных коэффициентов извлечения углеводородов и эффективности освоения месторождения.

В административном отношении месторождение Мойкудук расположено на территории Каракульского района Бухарской области Республики Узбекистан (рис. 1), в тектоническом отношении приурочено к Кандымскому поднятию, Чарджоуской тектонической ступени. Структура Мойкудук выявлена в 2005 году и подготовлена к глубокому поисковому бурению по двум отражающим горизонтам: по кровле отложений карбонатной юры Т6 (J3o+km) и по кровле отложений терригенной юры Т7 (J1+2). Структура представляет собой брахиантиклиналь северо-восточного простираения, расположена к северу от месторождения Шоркум.

В геологическом строении площади Мойкудук принимают участие осадочные образования мезо-кайнозойского возраста,

Поверхность описываемой площади сложена палеогеновыми (эоценовыми), неогеновыми и четвертичными отложениями.

залегающие на размытой поверхности фундамента, представленного породами палеозойского возраста.

Месторождение открыто в 2022 г. по результатам бурения и испытания поисковой скважины 1.

Рис.1. Обзорная карта

Поисковая скважина 1 Мойкудук заложена в своде структуры на профиле 83080407Р ПК 100 с целью выяснения нефтегазоперспективности в юрских карбонатных и терригенных отложениях с проектной глубиной 3000 со вскрытием палеозоя.

Скважина начата бурением 19 сентября 2022 года. В процессе бурения в скважине произведено испытание в стволе скважины, в результате испытания в интервале 2140-2074 м был получен промышленный приток газа дебитом 124,866 тыс.м³/сутки через 14 мм штуцер и конденсат 1,24 м³/сутки. Скважина явилась первооткрывательницей месторождения Мойкудук.

Комплексные газоконденсатные исследования углеводородных газожидкостных систем, проведенные на объектах месторождения Мойкудук, включали два взаимосвязанных вида исследований – промысловый и лабораторный.

Промысловые исследования на газоконденсатность выполнялись по методике и руководству по исследованию скважин, предписывающих разделение на фазы всего продуктивного потока газожидкостной смеси в сепараторе. Согласно этому, весь поток газа пропускаться через сепарационное устройство, в котором при различных режимах сепарации осуществлялось отделение и замеры

количества жидкой фазы (конденсата и воды), содержащихся в газе.

Как свидетельствуют данные таблицы 1, в процессе исследований максимальный выход конденсата получен при работе скважины на 8 мм штуцере и режиме сепарации $P_{сеп.} = 5,88$ МПа, $t_{сеп.} = 16^{\circ}\text{C}$, составивший – 33,0 см³/м³.

На основе промысловых замеров выхода конденсата в сепараторе и компонентных составов газов сепарации, дегазации и дебутанизации производился расчет компонентного состава пластового газа и содержание в нем конденсирующихся углеводородов.

Отбор проб производился по ГОСТ 31370-2008 «Газ природный. Руководство по отбору проб» на различных режимах работы скважины при различных режимах сепарации.

Промысловые исследования проводились в лаборатории «Газоконденсатных и геолого-промысловых исследований, термодинамических, углеводородных, газожидкостных и физико-химических исследований», являющейся подразделением отдела газоконденсатных и геолого-промысловых исследований.

Построение геологической 3D модели месторождения Мойкудук выполнялось с использованием программного продукта Schlumberger - Petrel, рекомендованного для

построения постоянно действующих моделей нефтегазовых месторождений.

Процесс построения цифровой трехмерной геологической модели включает следующие этапы:

- создание структурной модели;
- создание литологической модели;

- создание модели фильтрационно-ёмкостных свойств;
- ввод подсчетных параметров залежи;
- оценка запасов.

Таблица 1

Результаты промысловых исследований на газоконденсатность скважины 1 месторождения Мойкудук, интервал испытания 2138-2080 м

№ скв. Альт.	Горизонт	Интервалы опробования		Тип перфоратора, плотность отв/м	Результаты испытания
		относит. глубина, м	абсолют. глубина, м		
1 184,2	XV-16, XV-2а, XV-2б	2174-2140	-1990-1956	Фильтр	Получен промышленный приток газа и конденсата $Q_i^{14}=124,866$ тыс.м ³ /сут, $Q_k^{14}=1,24$ м ³ /сут

Результаты промысловых исследований на газоконденсатность скважины 1 месторождения Мойкудук, интервал испытания 2138-2080 м (фильтр)

Устье скважины				Дебит газа, тыс.м ³ /сутки	Р _{сеп.} ^{*1} , МПа	t _{сеп.} , °С	Выход стабильного конденсата, см ³ /м ³	Выход воды, см ³ /м ³	Плотность конденсата ^{*2} , г/см ³	Плотность воды ^{*2} , г/см ³	Коеф-т усадки
Р _{труб.} , МПа	Р _{загр.} , МПа	Диаметр штуцера, мм	T _{уст.} , °С								
6,67	7,35	8	20	72,036	5,88	16	33	5	0,795	1,07	0,90
5,29	6,08	10	22	86,872	4,90	18	30	8	0,798	1,07	0,89
4,19	5,00	12	24	99,278	3,92	21	20	10	0,801	1,07	0,88
3,82	4,41	14	26	124,866	3,43	23	10	15	0,805	1,07	0,86

*1 Режимы сепарации, при которых отобраны пробы газа, конденсата и воды;

*2 Плотность конденсата и воды определена ареометрическим способом в промысловых условиях

Построение структурной модели. За основу построения структурной модели месторождения Мойкудук послужила модель, созданная при оперативном подсчете запасов. Согласно оперативному подсчету запасов, продуктивный резервуар включает XV-1 и XV-2а горизонты.

При построении структурной модели было выполнено создание горизонтов, и их разделение на слои с помощью стандартных алгоритмов программы Petrel.

С помощью алгоритма Make Horizons были размещены все горизонты, заданные непосредственно на структурных данных в трехмерный грид. Выполненное построение показано на рисунках 2 и 3. Нами проанализировано геологическое строение большинства месторождений Газлийского региона и по результатам анализа было выявлено несоответствие стратиграфической разбивки горизонты юрской карбонатной формации, в частности XV-1 и XV-2.

Рис. 2. Структурная карта по кровле XV-1 горизонта ГKM Мойкудук

Рис. 3. Структурная карта по кровле XV-2а горизонта ГKM Мойкудук

Построение модели ФЕС. На этапе построения фильтрационно-емкостной модели пластов производилось распределение пористости на основе литологической модели.

Исходной информацией для построения модели ФЕС послужили результаты обработки материалов ГИС, принятые по оперативному подсчёту запасов УВ.

Распределение ФЕС пластов производилось с помощью стохастического метода Gaussian Random Function Simulation. Данный метод является стохастическим методом интерполяции, который учитывает входные данные и входные распределения вариограммы.

При моделировании пористости и газонасыщенности проводился анализ скважинных данных с помощью вертикальных и горизонтальных вариограмм, а также

статистического распределения. Данный алгоритм использовал кривые пористости, учитывая параметры дискретной модели NTG.

Данные анализировались только в коллекторах. При анализе горизонтальных вариограмм, за основное направление (Major Direction) принималось направление с азимутом 0°, с максимальной корреляцией данных, за второстепенное направление (Minor Direction) – направление, перпендикулярное к основному направлению.

При построении вариограмм латерального направления, в распространении пористости не наблюдается явных закономерностей.

Качество рассчитанного параметра оценивалось статистически по минимальным, максимальным и средним значениям (табл. 2).

Таблица 2

Сравнение значений пористости и газонасыщенности

Горизонт	Пористость	
	Min-max	среднее
XV-16	0.055-0.220	0.127
XV-2a	0.050-0.134	0.1106
Горизонт	Газонасыщенность	
	Min-max	среднее
XV-16	0.51-0.68	0.582
XV-2a	0.50-0.60	0.600

В условиях имеющейся геолого-геофизической информации, связанной с наличием числящихся запасов на месторождении Мойкудук разработана методика по осуществлению работ на месторождении, предусматривающая порядок проектирования и выполнения работ непосредственно на месторождении по увеличению добычи газа.

Заключение. При бурении поисковых скважин наблюдались осложнения в виде катастрофического поглощения бурового раствора в проницаемых горизонтах бухарских известняков и меловых отложений. Возможны осложнения при бурении соляно-ангидритовой формации, которые могут привести к прихвату инструмента, смятие колонн и других видов аварий. Эти факторы, относящиеся к геологическим рискам, необходимо учесть при бурении новых эксплуатационных скважин.

Оценка геологических рисков заключается в систематической оценке геологических неопределенностей, которые оказывают серьезное влияние на оценку геологических и извлекаемых запасов, как функцию

альтернативных геологических моделей в последовательности, приведенной ниже.

1. Установление перечня геологических неопределенностей;
2. Построение трехмерных геологических моделей коллектора путем выборки и комбинирование полного диапазона неопределенностей по методу латинского гиперкуба;
3. Проверка статистической устойчивости путем нескольких прогонов моделей коллектора;
4. Анализ чувствительности воздействия геологических неопределенностей на оценку геологических и извлекаемых запасов;
5. Вероятностная оценка геологических и извлекаемых запасов нефтегазового месторождения;
6. Выделение сценариев плана по добыче и реализации нефти и газа.

Наиболее показательными для последующей оценки являются запасы, вероятность нахождения и извлечения которых равна 10, 50 и 90 %. Сценарии называются 1P, 2P и 3P соответственно. Итоги вероятностной оценки запасов газа представлены на рис. 4.

Рис. 4. Итоги вероятностной оценки запасов газа XV-16 горизонта

GEOLOGICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS AND CONSTRUCTION OF A MODEL OF THE FELLOW RESOURCE PERFORMANCE OF THE MOIKUDUK DEPOSIT

Makhmudov N.N., Akhmedova N.A., Mustafayev A.S.

Tashkent State Technical University

ABSTRACT

Received:
09.03.2025

Revised:
15.03.2025

Accepted:
21.03.2025

Published:
03.04.2025

The article presents geological and geophysical characteristics of the Moykuduk field when creating a digital geological and hydrodynamic models for the state, substantiation of technological indicators of development, substantiation of the field development system and technological impact on the reservoir, as well as an analysis of materials on the calculation of gas and gas condensate reserves, well testing and the results of gas-dynamic studies and materials of pilot development in order to identify reserves of gas and gas condensate and determine the production capabilities of the field. In the course of the work, systematization, analysis and generalization of geological and field materials, technical and economic calculations of the forecast indicators of the Moykuduk gas condensate field development, including a forecast of hydrocarbon production, recommendations for clarifying the production capabilities of the gas condensate field and increasing the efficiency of its development are carried out, proposals are given for measures that contribute to achieving the highest possible hydrocarbon extraction factors and the efficiency of field development.

Keywords

hydrodynamic model, separation, degassing, debutanization, filtration-capacity properties, brachyanticle, lithological model.

REFERENCE

1. Makhmudov N.N., Akhmedova N.A. Assessment of technological factors influencing the increase in component recovery of gas condensate fields at a late stage of development // Educational Research in Universal Sciences. 2023/7.
2. Makhmudov N.N. Akhmedova N.A. Sulitanofu K.M. Intelligent approach to power system management during well drilling in terms of environmental impact. E3S Web of Conferences 461, 01060 (2023) RSES 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346101060>.
3. Khalismatov, R. Zokirov, A. Zakirov, B. Abdurakhmanov, N. Botirova, N. Akhmedova. Main types of reservoirs of pre-jurassic deposits in the Ustyurt region. E3S Web of Conferences 434, 02024 (2023) ICECAE 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343402024>.
4. Makhmudov, N.N.; Akhmedova, N.A.; Sulitanofu, K.M. Intelligent approach to power system management during well drilling in terms of environmental impact. E3S Web of Conferences 461, 01060 (2023) RSES 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346101060>. 2023.

5. Makhmudov N.N., Akhmedova N.A. Assessment of technological factors influencing the increase in component recovery of gas condensate fields at a late stage of development. Educational Research in Universal Sciences. No. 7, 2023.

6. Abbasova, S.A.; Makhmudov, N.N.; Akhmedova, N.A.; Nasimkhanov, L.N. Adaptation of the hydrodynamic model of fields in conditions of insufficient initial data on gas production in terms of gas-bearing area. "Primary tasks of oil and gas field mechanics and their solutions" international conference. 12/2023.

Makhmudov Nazirila Nasimxanovich	– <i>Doctor of Technical Sciences, Professor, Dean of Faculty, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 100095, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Olmazor district, University str. 2. ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1148-4180</i>
Akhmedova Nargiza Alimdjanovna	– <i>Associate Professor of the Department, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 100095, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Olmazor district, University str. 2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2069-587X</i>
Mustafaev Alisher Sayfullaevich	– <i>Associate Professor of the Department, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 100095, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Olmazor district, University str. 2.</i>
